

Impresión 3D a partir de residuos plásticos reciclados en un campus universitario

By Adolfo Nadal Serrano^a, Carlos Pesqueira Calvo^a, Manuel de Lara Ruiz^a y Fabricio Santos Arias^{a,*}

^a Universidad Francisco de Vitoria

(* fabricio.santos@ufv.es)

RESUMEN

Campus Circular es una iniciativa de rediseño y fabricación sostenible de productos necesarios para la universidad realizados mediante herramientas digitales a partir de material reciclado proveniente de los residuos plásticos generados en el propio campus. La investigación no sólo se centra en los materiales seleccionados y su proceso de clasificación, tratamiento y reciclado mecánico, sino en los procesos de manufactura mediante técnicas digitales como la fabricación aditiva, la fabricación sustractiva y la fabricación conformativa, que a su vez sirven para repensar otros procesos tradicionales de producción y condicionan la geometría de los diseños. El proyecto analiza los residuos urbanos de envases generados en mayor cuantía dentro de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) para darles una segunda vida antes de salir definitivamente del campus. El estudio profundiza en ciertos plásticos como el tereftalato de polietileno (PET) y el ácido poliláctico (PLA) que permiten más ciclos de reutilización y son fácilmente procesables con la infraestructura actual del Laboratorio de Fabricación Digital (FAB LAB) de la universidad. La comparativa de los resultados obtenidos en los experimentos permitirá evaluar la idoneidad de las aplicaciones según las propiedades de los materiales reciclados.

PALABRAS CLAVE: Economía Circular – Fab Lab – Fabricación Digital – Impresión 3D – Reciclaje – Universidad.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del proyecto es demostrar la viabilidad técnica para reciclar material termoplástico destinado a la impresión 3D de modelado por deposición fundida (FDM) en gran formato mediante el uso de brazos robóticos en el entorno universitario.

Los movimientos de código abierto han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de soluciones para la comunidad de la impresión 3D con material reciclado. Esto ha llevado al surgimiento de impresoras 3D de bajo coste y máquinas de reciclaje de plástico. Por ello, varias empresas han desarrollado filamentos de impresión 3D hechos de plástico reciclado, como PET, ABS y PLA. También se han desarrollado máquinas de reciclaje específicamente diseñadas para convertir desechos plásticos en filamentos utilizables para la impresión 3D (Cruz Sanchez et al., 2017).

Algunas de estas máquinas de reciclado son de código abierto, lo que facilita su acceso, como la comunidad Precious Plastic, que comparte recursos y tutoriales en la red para construir máquinas de reciclaje de plástico apostando por la metodología del Do It Yourself (DIY) y promover la impresión 3D sostenible.

Las botellas de tereftalato de polietileno (PET) son las más habituales en los contenedores de envases por su rentable proceso de reciclaje debido a la cantidad de ciclos de reciclado que soporta (Van de Voorde et al., 2021).

Además, un nuevo catálogo de materiales termoplásticos ha entrado al campus desde la incorporación de las impresoras 3D, tales como el ácido poliláctico (PLA), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), poliuretano termoplástico (TPU) y Nylon, entre otros. Esto brinda una oportunidad de reciclaje ya que es material usado pero limpio y clasificado.

El PLA es el material más utilizado en la fabricación aditiva doméstica y educativa gracias a su excelente facilidad de impresión y su bajo coste, aunque sus propiedades mecánicas y químicas son bastante limitadas al ser un material biodegradable y compostable, siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Varios fabricantes venden PLA reciclado en un alto porcentaje, entre un 20% y un 50% de material reciclado combinado con un 80%-50% de material virgen. Sin embargo, los experimentos realizados en Lapland University of Applied Sciences (Lapland UAS) en Finlandia les ha permitido evolucionar en la extrusión de filamentos desde el 50/50 de material reciclado respecto al material virgen hasta conseguir un filamento 100% compuesto por PLA reciclado (Körner, 2021).

Esto conecta con investigaciones paralelas para experimentar con los ciclos de recuperación que podrían resistir los materiales sin mermar sus cualidades, tanto con el PLA como con otro tipo de plásticos reciclados (Zhao et al., 2018).

En 2017 el Master of Advanced Studies in Architecture and Digital Fabrication de la ETH de Zúrich (MAS ETH), exploró la aplicación de encofrados ultrafinos impresos en 3D, de PET-G reforzado con fibra de vidrio que se recicla parcialmente aprovechando los encofrados anteriores, para crear estructuras de hormigón optimizadas y con un uso eficiente de los materiales como un sistema industrialmente escalable en un contexto de construcción real, llamado Eggshell. Investigaciones anteriores demuestran que Eggshell se puede utilizar para fabricar columnas, así como elementos de losas nervadas de forjado, con un ahorro de material de más del 40 %, que se pueden desmontar, transportar y volver a montar según sea necesario. Una vez que el hormigón está fraguado, se retira el encofrado rompiéndolo, se limpia, se tritura en pellets y se vuelve a colocar en la tolva de la impresora 3D para crear el siguiente conjunto de moldes en un proceso de recuperación totalmente cíclico (Burger et al., 2023).

El FAB LAB UFV también ha realizado prototipos experimentales de asientos para el campus a partir de la impresión de PLA virgen mediante un extrusor implementado en un brazo robótico. Dicha instalación ha sido desarrollada por el profesor Adolfo Nadal. El siguiente paso sería triturar estas pruebas descartadas para volver a extruir dicho material y evaluar los ciclos de reutilización y las prestaciones del experimento (Nadal y Espejo, 2023).

En resumen, se advierten dos vías de reutilización del material reciclado a través de la impresión 3D: una sería la extrusión directa de productos finales, y la otra sería la producción de moldes para un proceso posterior.

Uno de los objetivos de la presente propuesta es crear en el campus una pequeña planta de clasificación y reciclado de materiales plásticos para su posterior reutilización en las máquinas del FAB LAB UFV, adaptándolos al formato que requiere cada tecnología de fabricación, ya sea en forma de pellets, bobinas, planchas o bloques.

2. OBJETIVOS Y MÉTODOS

2.1. Objetivos

El campus UFV genera un volumen considerable de residuos al año, de los cuales el mayor porcentaje es de tipo orgánico (incluyendo restos sin separar), seguido por el papel (aunque este residuo tiende a sustituirse por la utilización de dispositivos digitales) y los envases (de difícil cuantificación, pero más ligeros y voluminosos). La universidad entra en la categoría de residuos urbanos, haciendo una separación en origen que después gestiona el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La universidad lleva a cabo hace años una recogida selectiva de los residuos con la instalación de papeleras separadoras (orgánico, envases y papel). Respecto a los plásticos, el campus no hace una separación específica entre tipos aún. El FAB LAB, sin embargo, está clasificando los residuos plásticos procedentes de las impresoras 3D desde 2020, lo cual ha permitido contar con material clasificado para comenzar a experimentar internamente con el reciclado y su reutilización en nuevas aplicaciones.

Además del abundante PET proveniente de las botellas de agua e interesante por la cantidad de ciclos de reciclaje que admite, un nuevo catálogo de materiales termoplásticos ha entrado al campus desde la incorporación de las impresoras 3D en tales como el PLA, ABS, TPU y Nylon, entre otros. Esto brinda una oportunidad de reciclaje ya que es un material usado pero limpio y clasificado.

La clasificación en origen de residuos que se lleva a cabo en el FAB LAB UFV desde 2020 está permitiendo un mejor control de la calidad del material de cara a su proceso de reciclado para su reutilización posterior mezclado con material virgen.

2.2. Definición de los experimentos

Para definir los experimentos a realizar primero se acota el objeto de estudio, que es el residuo plástico de PLA proveniente de las impresoras 3D. También se determina el proceso de reciclado que se va a llevar a cabo que será mecánico mediante el triturado y filamentado del plástico. Y por último se realizarán ensayos del material reciclado en función de la aplicación final que deberá cumplir con unas mínimas condiciones de resistencia.

Existen diferentes alternativas de conformado del material reciclado en función de la tecnología de fabricación a través de la que se le otorgará la forma final según su función, pero se determinaran las siguientes: filamento para impresión 3D, pellets para extrusión material, bloques para mecanizado CNC o planchas para corte por láser (Figura 1).

Figura 1. Esquema conceptual del proceso de utilización lineal del PLA en impresión 3D convertido en circular por el reciclado del material y su reutilización en función de la tecnología de fabricación (impresión 3D de filamento, extrusión de pellets, mecanizado CNC de bloques inyectados, corte por láser de planchas termoconformadas), Fabricio Santos Arias, 2023.

De estas cuatro alternativas, se comenzará por las dos primeras, creación de filamento y pellets, que tienen una aplicación directa para su reutilización como insumo en la fabricación aditiva por extrusión de material mediante modelado por deposición fundida (FDM).

2.2.1. Proceso de reciclado mecánico

El proceso de reciclado mecánico se determinó en tres pasos: fragmentación, deshidratación y extrusión. Para el reciclado se optó por una selección de PLA natural proveniente de impresiones 3D de un solo ciclo. Este material fue partido en trozos de inferior tamaño que pudieran introducirse en una trituradora híbrida que combina la capacidad de trituración y granulación produciendo consistentemente regranulados de partículas menores de 4 mm. Después se elimina la humedad de esos gránulos con una secadora a una temperatura de 80°, con la potencia del ventilador al 20% y removiendo a 10 rpm durante al menos una hora.

Figura 2. Maquinaria utilizada para el proceso de reciclado mecánico (de izquierda a derecha): fragmentadora con capacidad de trituración y granulación, secadora, extrusora de filamento e impresora 3D de filamento fundido.

A partir de aquí, estos gránulos pueden ser directamente utilizados para alimentar una extrusora de pellets o bien para convertirlo en filamento. Además, esto abre otra vía, ya explorada por la Universidad de Lapland (Körner, 2021) para determinar los porcentajes de la combinación de PLA virgen con PLA reciclado. En el caso que nos ocupa se determinó proceder con material reciclado en diferentes porcentajes comenzando por la reutilización de material 100% reciclado y probar gradualmente la introducción de virgen sobre reciclado (reciclado/virgen) al 100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 y 50/50. Con el objetivo de ensayar la resistencia mecánica a compresión de una probeta cuadrada impresa en 3D de esas 6 combinaciones para analizar los datos obtenidos de las curvas de tensión/deformación en la máquina de ensayos destructivos.

2.2.2. Ensayos destructivos de resistencia a compresión

También se analizó la influencia de la cantidad de capas paralelas de impresión como parámetro a tener en cuenta para compensar la pérdida de las propiedades mecánicas del material reciclado. Estas pruebas se comenzaron con haciendo con PLA virgen y el interés está en replicarlo con todas las combinaciones porcentuales antes descritas. Para ello se imprimieron unas probetas cuadradas de 20 cm de lado que se cargaron en dirección perpendicular a las capas impresas. La intencionalidad de su forma cuadrada se debe al interés de entender la resistencia soportada en el vano (la distancia horizontal entre los dos apoyos verticales del cuadrado) entendido como el lugar crítico.

Con respecto al material virgen al 100% las gráficas de tensión/deformación que ofrecía el ordenar mostraron que cuanto menor era el espesor de la probeta (menor número de capas), mayor era la deformación, por lo que la pieza explotaba al romper (Figura 3, izquierda). Por otro lado, el aumento de la resistencia era proporcional al número de capas y que a partir de 4 capas paralelas (correspondiente al espesor de la pieza de probeta testada) la resistencia aumentaba considerablemente. Se obtuvieron los siguientes resultados de tensión de rotura soportada por cada pieza según su número de capas paralelas: probeta de 1 capa 2039 N, probeta de 2 capas 3203 N, probeta de 3 capas 7667 N y probeta de 4 capas 36826 N.

Figura 3. Secuencia de ensayos a compresión de las probetas para comparar los valores en función del número de capas y su correspondiente rotura de las probetas (de izquierda a derecha por columnas: 1 capa, 2 capas, 3 capas y 4 capas paralelas de espesor de la pieza).

3. RESULTADOS

Como puede observarse, el proceso de impresión afecta decisivamente el comportamiento del material, tanto por afecciones directas químicas (proceso de fundido de material) como por la propia geometría del material (si bien es consistente en la impresión y no muestra discontinuidades) debido a la orientación de las capas o tongadas de fabricación, lo que le confiere una configuración no isotrópica.

La forma de colapso de las probetas es un fallo de la superficie que está en contacto con la garra que carga la pieza, observando una rotura por cortante en dicha superficie de contacto.

4. DISCUSIÓN

Respecto al proceso de reciclado, se estima necesario un estudio de la degradación de las propiedades del material a partir del número de ciclos de reciclado (fragmentación y extrusión) al que se le somete al material.

También se estima necesario un estudio alternativo de aditivos para desarrollar un reciclado químico como complemento al reciclado mecánico. Incluso analizar posibles aditivos de otra naturaleza que recuperen ciertas condiciones del material virgen.

Respecto a los ensayos destructivos, se estima oportuno cargar probetas en el sentido paralelo a las capas de impresión. Cuestión que se descartó en origen, optando por cargarlo en su sentido perpendicular, puesto que se entendió como más vulnerable, pero al tratarse de un comportamiento no isotrópico por la condición de adición de capas, también se deberían valorar esos estudios para determinar posibles fallos en la adhesión entre sustratos.

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos animan a plantear otros tipos de ensayos que sirvan para determinar las propiedades y aplicaciones de valor que se le podría dar al PLA reciclado tras varios ciclos.

También se deberían estudiar más materiales como el PET, el ABS o el TPU y aplicaciones concretas, caracterizando materiales mediante la evaluación y el testeo de prototipos que combinen material virgen con reciclado o incluso combinaciones de ellos para determinar nuevas posibilidades.

Durante la investigación se fueron incorporando nuevas herramientas a los laboratorios y adaptando maquinaria existente, no obstante, se requiere de la implementación de herramientas industriales para escalar y automatizar los procesos, pero sin perder la vocación doméstica de la aplicación dentro de una pequeña comunidad entendida como una planta reducida de reciclado.

Parece necesario el desarrollo de un repositorio de reciclado para compartir los hallazgos respecto a los materiales plásticos más comunes encontrados en los laboratorios de fabricación aditiva de las universidades. Incluso producir un catálogo de diseños sostenibles para su uso dentro del campus a partir de sus propios desechos.

AGRADECIMIENTOS

Este Proyecto ha sido financiado por el Programa de Fomento y Desarrollo de la Investigación dentro de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2024 promovido por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria.

REFERENCIAS

Burger, J., Aejmelaeus-Lindström, P., Gürel, S., Niketic, F., Lloret-Fritschi, E., Flatt, R. J., Gramazio, F., Kohler, M., 2023. Eggshell Pavilion: a reinforced concrete structure fabricated using robotically 3D printed formwork. *Construction Robotics*, 7, 213–233. <https://doi.org/10.1007/s41693-023-00090-x>

Cruz Sanchez, F.A., Boudaoud, H., Hoppe, S., Camargo, M., 2017. Polymer recycling in an open-source additive manufacturing context: Mechanical issues. *Additive Manufacturing*, Vol. 17, 87-105. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2017.05.013>

Körner, N., 2021. Introduction of polylactic acid recycling in the 3D printing laboratory at Lapland UAS. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105189133>

Nadal, A., Espejo J.M., 2023. Advances in Large-Scale Robotic 3D Printing with Plastic Pellets. *Intech Open*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.109438>

Van de Voorde, B., Katalagianakis, A., Huysman, S., Toncheva, A., Raquez, J.M., Duretek, I., Holzer, C., Cardon, L., Bernaerts, K., Hemelrijck, D., Pyl, L., Van Vlierberghe, S., 202. Effect of extrusion and fused filament fabrication processing parameters of recycled poly(ethylene terephthalate) on the crystallinity and mechanical properties. *Additive Manufacturing*, Volume 50. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102518>

Zhao, P., Rao, C., Gu, F., Sharmin, N., Fu, J., 2018. Close-looped recycling of polylactic acid used in 3D printing: An experimental investigation and life cycle assessment. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 197. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.275>